

АКАДЕМИЯТА TOOLS4CAP

МОДУЛ III: МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПЛАНОВЕ НА ОСП

3 декември 2024 г.

Първият модул на [Академията Tools4CAP](#) (Иновативен инструментариум за ефективно управление на ОСП за постигане на амбициите на ЕС) се проведе на 3 декември 2024 г. Събитието събра 50 участници от различни среди. Вижте дневния ред [ТУК](#).

Академията на Tools4CAP има за цел да осигури рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение за разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, която да отговаря на нуждите на крайните потребители. Тя има за цел да насърчи [смисленото ангажиране на](#) заинтересованите страни, които могат да се възползват от този проект. **Този трети модул има за цел:** (i) да допринесе за придобиването от участниците на знания и умения за модели за оценка на въздействието в контекста на стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП); (ii) да предостави информация и примери за това как моделите за оценка на въздействието като iMAP, CAPRI и GLOBIOM се прилагат в стратегическите планове на ОСП; и (iii) да подобри обмена, обучението и взаимодействието с крайните потребители на проекта, които включват политици от ЕС, национални и местни органи, както и органи за управление.

По време на тази сесия за обучение бяха направени две презентации от [Ecorys](#), като координатор на проекта, и [AEIDL](#), като координатор на Академията, в които бяха разгледани следните въпроси:

- Представяне на проекта, ползата от него за подобряване на разработването и мониторинга на националните ОСП и текущите резултати.
- Обяснение на целите, дейностите и предстоящото развитие на проекта Академия.

Сесията включваше четири презентации на тема:

- [Перспективи за моделите за оценка на въздействието - проектът iMAP](#), представен от Томас Фелман от Съвместния изследователски център на ЕС.
- [Моделът GLOBIOM](#) беше представен от Хулиана Арбелаес-Гавирия от Czechglobe/IIASA и Аманда Палацо и Петр Хавлик от IIASA.
- Обяснение на [системата за моделиране CAPRI](#) от Петер Вицке от EuroCARE.
- [Упражнение за моделиране на CAPRI: унгарски казус](#), представено от Жолт Сабо от Института по аграрна икономика AKI.

Сесията за обучение на Академията, водена от Бланка Касарес (AEIDL), завърши с поредица от следващи стъпки, включително че материалите от срещата и докладът за основните обсъждани елементи ще бъдат достъпни на [страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Този доклад за основните елементи ще бъде преведен на 16-те езика на ЕС, обхванати от консорциума.

ОРГАНИЗАТОР:

3 ДЕКЕМВРИ 2024 Г.

ОНЛАЙН

50 УЧАСТНИЦИ
(институции на ЕС, национални и регионални публични органи, изследователи, земеделски стопани, иноватори и други заинтересовани страни, имащи отношение към селскостопанския сектор)

21 СТРАНИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, щракнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете, за да видите видеоклипа

Проектът Tools4CAP

Беренис Дюпо

Координация на проекта Tools4CAP (Ecorys)

Беренис Дюпо (Ecorys) представи проекта [Tools4CAP](#), който е действие за координация и подкрепа в рамките на програма "Хоризонт Европа" (2023-2026 г.), координирано от [Ecorys](#) и обединяващо 21 [партньорски организации](#). Проектът има за цел да подпомогне разработването и мониторинга на настоящите национални ОСП и да положи основите за доброто изготвяне на стратегическите планове за периода след 2027 г. чрез адаптиране отдолу-нагоре на иновативни методи и инструменти.

Тя започна с преглед на основните бенефициенти на проекта и продължи с обяснение на подхода, който ще бъде следван през следващите години, както и на очакваните основни резултати по време на проекта.

- **крайни потребители:** създатели на политики (ЕС, национални и регионални) и органи за управление.
- **Университети, изследователи и млади учени.**
- **Иноватори и разработчици.**
- **Земеделски стопани, производители и сдружения на производители.**
- **Други заинтересовани страни,** имащи отношение към развитието на селското стопанство и селските райони.

Бенефициенти на Tools4CAP

Основни резултати на Tools4CAP

Тя представи [списъка на](#) методите и инструментите, използвани в 27-те държави членки, и представи 10-те [казуса](#), които ще бъдат разработени през следващите месеци. В заключение тя показва последните ключови доклади, достъпни онлайн: i) [Оценка на методите и инструментите](#); ii) [Оценка на потенциала на иновативните инструменти за моделиране](#); iii) [Основни предизвикателства при вземането на решения в държавите-членки на ЕС](#); iv) [Интегриране на данни на ниво стопанство за целите на мониторинга и оценката на ОСП](#); и v) [Предизвикателства и подходи за мониторинг на ландшафта](#).

СЕСИИ НА АКАДЕМИЯТА

Академия Tools4CAP

Бланка Касарес

Експерт по политиките и ръководител на проекта (AEIDL)

Бланка Касарес (AEIDL) представи [Академията Tools4CAP](#), координирана от [AEIDL](#) в тясно сътрудничество с други партньори по проекта. Академията предоставя рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение за разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, съставена от 10 модула, които да отговарят на нуждите на крайните потребители.

Тя има за цел:

- Укрепване на капацитета на крайните потребители за използване на иновативни методи и инструменти.
- Улесняване на споделянето на резултатите и обмена на знания и най-добри практики.

План на модула на Академията

Резултатите ще бъдат обобщени в набор от инструменти за изграждане на капацитет, който ще бъде преведен на 16 езика на ЕС.

В презентацията си Бланка направи преглед на [Модул I](#), който беше посветен на описанието на методите и инструментите на проекта и беше организиран на 17 януари 2024 г., както и на [Модул II](#) за усъвършенствано управление на данни и мониторинг за стратегическите планове на ОСП, проведен на 20 ноември 2024 г.

Освен това Бланка обясни и други дейности на Академията, като например събирането на мнения на експерти чрез интервюта или статии в блогове, информационни листове с инструменти и съвместни

действия с други проекти или мрежи. Тя представи и специален раздел на уебсайта на проекта: "[Практическа информация за ПСП](#)". Той включва съответните документи - от правната рамка до одобрените национални ПДУ, както и ключови източници за изпълнение, оценка и иновации.

Информацията и материалите за модулите ще бъдат достъпни в [специалния раздел на](#) уебсайта, на страницата на събитието и в [канала в YouTube](#).

Проектът предоставя възможност за участие в различни дейности: [фокус групи](#), [проучвания на случаи](#), интервюта, проучвания, обучения и дейности за разпространение. [Формулярът за съгласие](#) е достъпен на уебсайта.

МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Перспективи за моделите за оценка на въздействието - проектът iMAP

Томас Фелман

Съвместен изследователски център на ЕС (JRC)

Томас Фелман (JRC) направи встъпителен преглед на перспективите за моделите за оценка на въздействието. Той представи интегрираната платформа за моделиране на агроикономически и анализ на политиката в областта на ресурсите (iMAP), като се съсредоточи върху процеса на изграждане на базовата линия на ЕС.

По отношение на строителния процес Томас разсъждава за изграждането на базовата линия и свързаните с това предизвикателства. Външните фактори, които трябва да се вземат предвид, допусканията за тези външни фактори, както и основните тенденции в селскостопанското

производство и пазара се определят в процеса на изготвяне на средносрочната прогноза за селското стопанство на ЕС.

В заключение той представи нуждите и капацитета за моделиране, като се съсредоточи върху ключовите области за развитие и интеграция:

- Разширяване на индивидуалните модели.
- Интегриране на модели на различни нива: (i) свързване на социално-икономически, биофизични и екологични модели с други подходи и (ii) разработване на допълнителни инструменти и модели за подобряване и разширяване на анализа.

Интегриран анализ на политиките въз основа на основните модели на iMAP

След представянето модераторът зададе въпрос относно основните предизвикателства при тълкуването или използването на резултатите от iMAP. Томас отговори, като подчерта, че е предизвикателство да се отразят стратегическите планове на ОСП в моделирането, тъй като настоящите планове се различават значително в цяла Европа, отразявайки различни национални приоритети.

Друг участник се поинтересува от съществуващите модели за количествена оценка на въздействието на стратегическите планове на ОСП на национално и

регионално равнище. Томас обясни, че подробното разбиране изисква интеграция с модели на ниво стопанство. Той отбеляза, че действителните нива на изпълнение на някои интервенции или схеми все още остават неизвестни. Моделите могат да дадат представа за потенциалното усвояване на схемите, основани на максимизиране на печалбата, предлагайки начин за оценка на целесъобразността на конкретни интервенции и за информиране на политическите решения.

МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Модел GLOBIOM

Хулиана Арбелаес-Гавирия, Аманда Палацо и Петър Хавлик

Международния институт за приложен системен анализ (IIASA)

Хулиана Арбелаес-Гавирия и Аманда Палацо, работещи в IIASA, представиха глобалния модел за управление на биосферата, известен като **GLOBIOM**), този модел се използва широко за анализ на политики, особено в контекста на изменението на климата, продоволствената сигурност и устойчивото развитие.

GLOBIOM е частично равновесен икономически модел на земеползването. Той обхваща пазарното търсене и предлагане на продукти от селскостопанския и горския сектор, което позволява моделът да се използва за оценка на глобалната и регионалната конкуренция в областта на земеползването. Той включва международната търговия, включително двустранните търговски потоци, като използва подхода на

пространственото равновесие. Моделът отчита динамиката на земеползването и промените в земеползването във времето и се изпълнява на десетгодишна времева стъпка от 2000 г. до 2100 г.

След представянето на модела, те обсъдиха използването му в националния стратегически план за ОСП на Чешката република. Забележително е, че 39 % от общия бюджет на националната ОСП е предназначен за интервенции, насочени към целите в областта на околната среда и климата. Те също така подчертаха приложението на GLOBIOM за предварителния анализ на периода до 2024 г. В този контекст резултатите от модела подпомагат отговора на показателите за резултат на **PMEF** като R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Резултатите включват:

- емисии на парникови газове от растениевъдството и животновъдството, както и от промените в земеползването, като се включват както планирани, така и автономни мерки за адаптация.
- Норми на прилагане на торове и използване на вода за битови, промишлени и напоителни цели.
- Модели на земеползване и промени в земеползването с течение на времето.

В заключителните си бележки Джулиана и Аманда подчертаха, че инструментите за предварително моделиране като GLOBIOM помагат да се определи количествено потенциалното бъдеще на националния селскостопански сектор, като се съгласуват с целите на ЕС и подпомагат заинтересованите страни при оценката на синергиите и компромисите. Изследователят на сценарии предоставя подробен поглед върху резултатите на национално и европейско равнище за селското и горското стопанство, като подпомага информирано изготвяне на политики в рамките на глобално съгласувана рамка.

Един от участниците попита как да използва модела, за да определи количествено въздействието на стратегическите планове на ОСП. Хулиана обясни, че един модел не е отговорът, а е необходимо интегрирането на няколко модела. GLOBIOM позволява да се подпомогне стратегическото планиране и оценката на **специфичните цели на ОСП** 4, 5 и 6. Той също така осигурява по-голяма точност на използваните данни, а за периода на калибриране и валидиране се използват ФАОстат, Евростат, референтната база iMAP и други.

Рамка GLOBIOM

Система за моделиране CAPRI

Петер Вицке и Гуна Салпутра

EuroCARE

Жолт Сабо

Институт по аграрна икономика АКИ

Питър Вицке (EuroCARE) представи системата за моделиране на CAPRI (регионализирано въздействие на общата селскостопанска политика) като надеждна аналитична рамка, предназначена за оценка на въздействието на селскостопанските и екологичните политики в ЕС. Тя се отличава с основни характеристики като подробни възможности за икономическо и екологично моделиране. Разработката на системата се развива последователно, за да отговори на предизвикателствата на политиката, което гарантира нейната актуалност за съвременното вземане на решения.

CAPRI разчита на изчерпателна база данни, включваща ключови входни и изходни данни, свързани със селскостопанското производство, търговията и екологичните фактори. Той интегрира входни данни за политиката, специфични за стратегическите планове на ОСП (ССП), като улеснява адаптирания анализ за оценка на политиката. Освен това CAPRI дава ясна представа за базовите условия и сценариите на политиката, което позволява подробни сравнения и информирани политически решения. Питър подчерта, че в "базов режим" системата за моделиране CAPRI е по-скоро инструмент за статистически прогнози, отколкото икономически модел

Питър представи интервенциите по ОСП (директна подкрепа и подкрепа за развитие на селските райони), включени в модула за политиката на CAPRI. Данните, необходими за количественото определяне на ОСП за целите на моделирането, са на разположение чрез подготовения от JRC [основен файл](#), а интегрирането им понастоящем се осъществява в специален "клон" на CAPRI. Очаква се тази функционалност да бъде включена в стандартната версия ("Магистрала") до 2025 г., което ще позволи на стандартната версия да симулира и потенциални изменения или ревизии на националните ССП.

Накрая Питър направи преглед на приложенията в ранни предварителни оценки на въздействието за Европейската комисия, като подчерта ефективността му при симулиране на въздействието на политиките в ГД "Земеделие и развитие на селските райони", ГД

Пример за сценарий на CAPRI

"Здравеопазване и защита на потребителите" и ГД "Клима".

Жолт Сабо (Институт по аграрна икономика - АКИ) представи хипотетични сценарии, които симулират отговора на въпроса *Как оттеглянето на обвързаната с производството подкрепа за млякото в ЕС би повлияло на мнението на земеделските стопани и на политиките за ОСП?*

Наред с други съображения Жолт посочи, че CAPRI се фокусира върху директните плащания (известни като плащания по първия стълб). Плащанията от втория стълб и националните плащания не бяха променени в това упражнение.

Освен това, той се съсредоточи върху някои конкретни спецификации на използването на модела при анализа на подкрепата за унгарския млечен сектор, както и на националния стратегически план.

ПЛЕНАРНИ ДИСКУСИИ

Участници и лектори от този модул

В края на презентациите участниците имаха време за пленарна дискусия, в която бяха зададени два въпроса:

В: Може ли моделът CAPRI да се използва за последващ анализ или по време на изпълнението за целите на контрола?

О: Моделът традиционно е предназначен за предварителни оценки, но потенциално може да бъде адаптиран за оценка на това, което би се случило без политиките. Това обаче би изисквало значителни промени в модела и данните, тъй като основният му фокус остава върху предварителния анализ.

В: Как моделът може да се използва за оценка на въздействието на конкретни мерки по ОСП?

О: Нуждаем се от повече анализи на въздействието на стратегическите планове на ОСП, за да създадем надеждни сценарии. Това изисква осигуряване на наличност на данни, съобразяване с темпото на политическия цикъл, по-добро разбиране на интервенциите по ОСП и поддържане на постоянна ангажираност с резултатите.

При закриването на събитието Бланка Касарес (AEIDL) благодари на аудиторията и напомни, че записите, презентациите и този доклад ще бъдат достъпни през следващите дни [на страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#). Този доклад с основните моменти скоро ще бъде преведен на 16-те езика на ЕС, обхванати от консорциума.

Всички презентации и записи са достъпни на [страницата на събитието](#).

Включете се в проекта [тук](#).

Или се абонирайте за бюлетина [тук](#).

Новите модули за обучение на Академията ще бъдат публикувани в близко бъдеще [тук](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

SUA
Slovak University
of Agriculture
in Nitra

SOFIA

www.tools4cap.eu

